

UO‘TT: 632.122. 1:546.

AHOLI TOMORQA YER TUPROQLARIDA EKOLOGIK HOLAT

Karimov Xusniddin Nagimovich

Akademik M.Mirzayev nomidagi bogdorchilik,
uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti,
q.x.f.d., katta ilmiy xodim. xkarimov1976@mail.ru

Jumayeva Shaxlo Arziyevna

Qarshi davlat universiteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya. Tuproq tarkibida og‘ir metallar qishloq xo‘jalik maydonlarida asosan minerallar yoki ifloslantiruvchi manbalardan kelib to‘planishi ma‘lum. Lekin tomorqa yerlarida ham toksik ta‘sir etuvchi og‘ir metallar miqdorlarining ortiqligi yoki kamligini tekshirish ishlarini olib borilishi lozim. Chunki yetishtirilayotgan mahsulot tarkibining sifatli bo‘lishi inson salomatligiga bog‘liq.

Kalit so‘zlar: tuproq, oziqa elementlar, og‘ir metallar.

Аннотация. Известно, что тяжелые металлы в почве накапливаются в сельскохозяйственных районах в основном из минеральных источников или источников загрязнения. Однако необходимо контролировать избыток или недостаток тяжелых металлов, оказывающих токсическое воздействие на сельскохозяйственные угодья. Ведь от качества состава продукта зависит здоровье человека.

Ключевые слова. Почва, питательные вещества, тяжелые металлы.

Abstract. It is known that heavy metals in the soil accumulate in agricultural areas mainly from mineral sources or pollution sources. However, it is necessary to control the excess or deficiency of heavy metals that have a toxic effect on agricultural land. After all, human health depends on the quality of the composition of the product.

Keywords: soil, nutrients, heavy metals.

Mavzuning dolzarbligi: Bugungi kunda respublikamiz qishloq xo‘jaligida, jumladan, tuproq tarkibini yaxshilash va kerakli bo‘lgan oziqalar bilan to‘yintirish hamda toksik ta‘sir etuvchi elementlardan tozalashga qaratilgan ilmiy-amaliy ishlar tizimli yo‘lgan qo‘yilgan holda bir qancha natijalarga erishilmoqda.

Bu borada ayniqsa aholi tomorqalarida yetishtirilayotgan poliz va sabzavot, dukkakli ekinlar va boshqa qishloq xo‘jalik ekinlari yetishtirilib, nafaqat o‘z manfaati uchun, balki ortiqcha bo‘lgan mahsulotlarni ichki bozorlarda yetkazib berishmoqda.

Hozirgi kunda qishloq xo‘jalik mahsulotlarini fermer xo‘jaliklardan tashqari, ko‘p tarmoqli ekin turini yetishtiruvchi klasterlar tomonidan ichki va tashqi bozorlarda yetkazib berishda o‘zlarining bar qancha ishlarini olib borishmoqda.

Shuning uchun aholi tomorqa yerlarida, ya‘ni, tuproq tarkibida oziqa moddalarining yetarli ekanligi, gumus miqdori, sho‘rlanish darajasi, toksik ta‘sir etuvchi elementlarning ruxsat etilgan meyor (REM)lardan kam yoki ko‘pligini aniqlash ishlarining olib borilmayotganligi, inson uchun kerakli bo‘lgan mahsulotlarning ekologik jihatidan sof va toza bo‘lishi borasidagi ishlar yaxshi tashkil etilmagan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi 49 47-son Farmoni, 2018 yil 13 fevraldagi «Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish jamg‘armasi mablag‘larini shakllantirish va ulardan foydalanish tartibi to‘g‘risida»gi 375-son Qarorlari hamda mazkur faoliyatga tegishli meyoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu bitiruv ishi tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

Адабиётлар шархи. Tuproqqa kiradigan og‘ir metallarning hammasi ham flora, fauna va er osti suvlari uchun bir xil darajada zaharli emas. Muayyan zaharli moddalarning xavflilik darajasi haqidagi fikrlar turlicha. 1973 yilda BMT konferentsiyasida faqat uchta element ustuvor ekologik ifloslantiruvchi moddalar

sifatida ko‘rib chiqildi: qo‘rg‘oshin, kadmiy va simob. 70-yillarning oxirida. 20-asr o‘ta zaharli moddalarga yana o‘n element qo‘shildi: mis, qalay, vanadiy, xrom, molibden, kobalt, nikel, surma, mishyak va selen [1; 888 c.]. Bugungi kunda Rossiyada og‘ir metallar va metalloidlarni xavflilik darajasiga ko‘ra uch sinfga ajratadigan umumiy toksikologik GOST 17.4.1.02-83 mavjud. Ushbu me‘yoriy hujjatga ko‘ra, o‘ta xavfli moddalarga Av, Cs1, Hd, Be, Pb, Zn, o‘rtacha xavfli - Co, N1, Mo, Si, Bb, engil xavfli - Ba, V, W, Mn, Bg.

Qo‘rg‘oshin, kadmiy, simob va mishyak zaharli elementlar bo‘lib, ular o‘simliklar, hayvonlar va odamlarning to‘qimalarida doimo mavjud bo‘lsada, biologik muhim funktsiyalarni bajarmaydi, deb an’anaviy ravishda ishoniladi [2; C. 216-219.]. Biroq, A.P.Vinogradovning fikriga ko‘ra, tirik organizmlarda doimiy ravishda topiladigan elementlarning fiziologik ahamiyati to‘g‘risida dalillarning yo‘qligi faqat ularni olishning kimyoviy qiyinchiliklarini ko‘rsatadi [3; 259 c.]. Shu bilan birga, ayrim adabiy manbalarda oz miqdordagi og‘ir metallarning o‘simlik, hayvon va odam organizmlariga ijobiy ta’siri haqida ma’lumotlar keltirilgan [4; P. 198-204., 5; 505 p., 6; P. 30016-30028.].

Og‘ir metallar - atom massasi 50 va undan ortiq bo‘lgan metallar. Yu.V.Alekseevning fikricha, bularga atom og‘irligi 40 dan ortiq bo‘lgan metallar kiradi [7; 344 c.]. Ilmiy adabiyotlarda og‘ir metallar bilan bog‘liq kimyoviy elementlarning to‘liq ro‘yxati odatda berilmaydi. D.S.Orlov va hammualliflarning ishlarida 19 ta og‘ir element muhokama qilinadi, ular orasida yarim metall - surma [8; 223 c.]. Biroz vaqt o‘tgach, qo‘rg‘oshin, kadmiy va simobni o‘z ichiga olgan 11 ta asosiy og‘ir metallar ro‘yxati berildi [9; 133 c.]. Shu bilan birga, ular orasida og‘ir metalloid - mishyak yo‘q edi, uni ayniqsa zaharli element sifatida ushbu toifaga kiritish kerak. Umuman olganda, og‘ir metallar va yarim metallar guruhiga 57 ta elementni kiritish mumkin.

O‘simlik to‘qimalarida juda oz miqdorda (quruq moddaning 0,0001% dan kam) topilgan elementlar ilmiy adabiyotlarda boshqacha nomlanadi: ultramikroelementlar

yoki oddiygina mikroelementlar [10; C. 1367-1376.]. Shu bilan birga, "og'ir metallar" yoki "zaharli metallar" tushunchalari ko'pincha bunday elementlarga nisbatan qo'llaniladi, bu ularning xavfliligini ta'kidlaydi [11; 572 c.]. Biroq, ba'zi mualliflar "zaharli metal" atamasini chiqarib tashlash kerak, deb hisoblaydilar va buning o'rniga element o'zining toksikligini ko'rsatadigan birikmaning dozasi va shaklini beradi. Ushbu fikrning to'g'riligi shundaki, yuqori konsentratsiyalarda deyarli barcha kimyoviy elementlar o'ta xavfli bo'lishi mumkin va tuproq, o'simliklar, hayvonlar va inson organizmlari tarkibidagi potentsial xavfli moddalar oz miqdorda salbiy ta'sir ko'rsatmaydi [12; C. 52-59.].

Qo'rg'oshin fiziologik zarur element emas va o'simliklar uning etishmasligidan aziyat chekmaydi. Shunga qaramay, qo'rg'oshin tuzlarining past konsentratsiyasi, xususan $Pb(O_3)_2$ tomonidan o'simliklarning o'sishini rag'batlantirish haqida xabarlar mavjud. Ba'zi ilmiy maqolalarda ushbu elementning mitoz, fotosintez va suvning singishi kabi jarayonlarga salbiy ta'siri batafsil yoritilgan. Shu bilan birga, o'simliklarda qo'rg'oshin bilan zaharlanish belgilari juda o'ziga xos emas [7; 344 c.]. Ushbu elementning yuqori konsentratsiyasi o'simlik to'qimalarida bo'linuvchi hujayralar sonining kamayishi tufayli urug'larning unib chiqishi va o'simliklarning, shu jumladan ildizlarning o'sishini kechiktiradi, shuningdek, xloroz va so'lib ketishni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, qo'rg'oshin hujayraning genetik apparatini buzishi va embriotoksik ta'sir ko'rsatishi mumkin [7; 344 c.].

Shuning uchun barcha tuproqlarda og'ir metallarning qoldiq miqdorlarini harakatchan shakllarini tekshirib, tuproqda yetishtirilayotgan mahsulotlar sifatini tekshirib borilishi zarur.

Tadqiqot maqsadi va vazifalari: Aholi tomorqalarida tarqalgan tuproqlarda toksik ta'sir etuvchi elementlarning taqalishi hamda shirinqalampiri tarkibida og'ir metallarning akkumulyatsiyasi va ekologik holatini aniqlash.

Ilmiy-tadqiqot davomida quyidagi vazifalar amalga oshirildi:

- aholi tomorqasida tarqalgan tuproqlar tarkibida oziqa elementlar va gumus

miqdorini aniqlash;

- tuproq tarkibida toksik ta'sir etuvchi og'ir metallar miqdori hamda ularning ruxsat etilgan meyorlar bilan solishtirish.

Tadqiqotning obyekti va predmeti. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahri aholi tomorqasi tuproqlarining ekologik holati tadqiqoti tadqiqotning obyekti, og'ir metallar, tuproq, agrokimyoviy va ekologik holat predmeti bo'lib hisoblanadi.

Tadqiqot uslublari. Tadqiqotlar dala va laboratoriya sharoitida olib borildi. Bunda «Metodi agroximicheskix analizov pochv i rasteniy», Gumus Tyurin usulida, azot Kyeldal usulida, umumiy shakldagi fosfor Ginzburg usulida, kaliy Smitt usulida, harakatchan shakllardagi nitrat azoti ionoselektiv usulida, ammoniy azot Nessler reaktivi bilan, fosfor Machigin usulida, kaliy olovli fotometrik xromatografiya usulida, og'ir metallar atom-absorbtsion usuli bilan Avio²⁰⁰ spektrofotometr apparatida tekshirildi.

Ilmiy yangiligi: Mazkur bitiruv ishida olib borilayotgan tadqiqot aholi tomorqasida birinchi bor olib borilishi hamda shirinqalampirining makro va mikro elementlarning akkumulyatsiyasidan kelib chiqib, ifloslangan tuproqlarda shirin qalampirini joylashtirish bo'yicha tavsiya ishlab chiqiladi.

Агрохимёвий хоссалари

Tuproqdagi organik modda miqdori gumus hosil bo'lish sharoitlari, qatlamning mexanik tarkibi, sug'orish davri, deg'qonchilik madaniyati hamda sho'rlanish darajasiga bog'liq holda, tuproqning bir qator xossalarini boshqarib turuvchi asosiy omil hisoblanadi.

Aholi tomorqasida tarqalgan barcha tuproqlarning doimiy ravishda ishlov berilishi, organik o'g'itlarning har yili kiritilishi bilan u yerdagi gumusning, azot, fosfor va kaliyning harakatchan hamda umumiy miqdorini ortib borishiga olib keladi.

Eskidan sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlardagi gumus miqdori yuqori ta'minlangan bo'lib, 0-30 sm bo'lgan haydov qatlamda 3,891% ni tashkil etdi (>2,0 yuqori ta'minlangan). Tuproqning haydov osti 30-50 sm qatlamida gumus miqdori

2,647% ni tashkil etib, gumusga nisbatan boy tuproqlar hisoblanadi va amaldagi klassifikatsiyasiga ko'ra gumus bilan yuqori (1,5-2,0%) va o'rtacha (1,0-1,5) va baland (1,5-2,0%) hamda yuqori ta'minlangan tuproqlar guruxini tashkil etadi. Tuproq profilining pastki qatlamlariga qarab 0,488-0,642% gacha kamayadi. Umumiy azot miqdori 0,308-0,044%, fosfor 0,317-0,628%, yalpi kaliy miqdori 1,28-2,75% oraliqda tebranib turadi. Uglarodni umumiy azotga bo'lgan miqdoriga bulgan nisbati 6,43-7,328 ga teng (1-jadval).

Harakatchan fosfor miqdori haydov hamda haydov osti tuproqlarida 32,25-31,86 mg/kg ni tashkil etib, pastki qatlamlar tomon 8,65-23,22 mg/kg gacha o'zgarib borishini kuzatish mumkin. Almashinuvchi kaliy miqdori 184-425 mg/kg ni miqdorlarida tebranib, harakatchan fosfor miqdoriga ko'ra, juda yuqori (45-60 mg/kg) va o'rtacha (30-45 mg/kg), pastki qatlamlar tomon kam va juda kam (15-30 va <15 mg/kg) ta'minlangan tuproqlar guruxini, almashinuvchi kaliy miqdoriga ko'ra esa kam (100-200 mg/kg), o'rtacha (200-300 mg/kg), baland (300-400 mg/kg) va yuqori (>400mg/kg) ta'minlangan tuproqlar guruxlarini tashkil etadi (1-jadval).

1-jadval

Tuproqlarning agrokimyoviy xossalari

Kesma, №	Chuqurlik, sm	Gumus, %	Umumiy, %			C:N	Harakatchan mg/kg	
			N	P ₂ O ₅	K ₂ O		P ₂ O ₅	K ₂ O
1	0-30	3,891	0,308	0,628	2,75	7,328	32,25	425
	30-50	2,647	0,232	0,361	1,78	6,618	31,86	405
	50-80	1,734	0,159	0,324	2,24	6,326	27,25	389
	80-100	1,561	0,142	0,317	1,82	6,376	23,14	278
	100-150	0,642	0,057	0,493	1,55	6,533	23,22	184
	150-200	0,488	0,044	0,308	1,28	6,433	8,65	91

Xrom - juda zaharli element. Xrom - o'simlik va hayvonlar to'qimalarida doimo uchraydigan biogen elementlardan biridir. Ifloslanish manbalari: charm ishlab chiqarish korxonalarini, maishiy oqova suvlar va metallurgiya zavodlarining chiqindilaridir [13].

Xrom - o'simlik va hayvonlar to'qimalariga doimiy ravishda kiradigan biogen elementlardan biridir. Hayvonlarda xrom lipidlar, oqsillar (tripsin fermentining bir qismi), uglevodlar almashinuvida ishtirok etadi. Oziq-ovqat va qon tarkibidagi xrom miqdorining kamayishi o'sish tezligining pasayishiga, qondagi xolesterinning ko'payishiga olib keladi [14].

Zaharliligi bo'yicha xrom simobdan keyin ikkinchi o'rinda turadi. O'simliklar hosildorligining 10% pasayishi kuzatiladigan yuqori kritik daraja 10 mg/kg ni tashkil qiladi. O'simliklarda xrom miqdori 0,02 dan 0,20 mg/kg gacha. Dukkaklilar oilasi ekinlarida uning quruq modda miqdori 22-100 mg/kg ga ko'paygan [15].

Nikel – kumush-oq rangli og'ir metal, havo va suv ta'siriga juda chidamli. Tuproqdagi Ni konsentratsiyasining ortishi endemik kasalliklarga olib keladi (o'simliklarda – yomon shakllar, hayvonlarda - ko'z kasalliklari). Havodagi o'rtacha sutkalik REM 0,003 mg/m³, har xil tuproqlar uchun taxminiy ruxsat etilgan miqdorlar 20-80 mg/kg. Tuproq tarkibida harakatchan shakldagi nikel elementini uchun REM 4 mg/kg (1-jadval).

1-kesmaning 0-30 va 30-50 sm lik qatlamlarida kobalt elementi REMdan 1,74-1,17 marta ortiq ekanligi aniqlangan, tuproq qatlamlarida REMdan kam ekanligini ko'rish mumkin. Bu holatni aynan mineral o'g'itlar tarkibidan to'planishi deb ayta olishimiz mumkin.

Misning tuproq uchun REM 3 mg/kg. Mis sulfat tuzining bog'dorchilikda ko'p ishlatib kelinishi natijasida misning me'yorlarini ortib borishi kuzatilgan bo'lib, kesma qatlamlari bo'ylab 0,54-0,75 mg/kg atrofida to'planib, REMdan kam ekanligi aniqlangan (1-jadval).

1-jadval**Tuproq tarkibidagi og'ir metallarning harakatchan shakillarining ruxsat etilgan miqdorlari (REM)**

Kesma	Namuna	Cd	0,5 mg/kg	Co	5 mg/kg	Cu	3 mg/kg	Zn	23 mg/kg
1	0-30	<0,05		8,68	1,74	2,25	0,75	1,15	
	30-50	<0,05		5,85	1,17	2,63	0,87	<0,1	
	50-80	<0,05		2,78		2,40	0,80	<0,1	
	80-100	2,08	4,16	4,90		1,96	0,65	<0,1	
	100-150	0,20	0,4	4,80		2,63	0,87	<0,1	
	150-200	0,35		2,68		1,63	0,54	<0,1	

Tuproq qatlamlarida nikelning 1,88-6,45 mg/kg gacha aniqlanganligini ko'rish mumkin. 30-50 sm qatlamda REMdan 1,20 marta, pastki qatlamlar tomon 1,34 martadan 1,61 martagacha ortib borishi aniqlangan (2-jadval).

2-jadval**Sug'oriladigan tuproqlar qatlamlarida toksik elementlar miqdori hamda ruxsat etilgan miqdorlari (REM)**

Kesma	Chuqurlik, sm	Cr	6 mg/kg	Mo	10 mg/kg	Ni	4 mg/kg	Pb	6 mg/kg
1	0-30	4,15		2,63		3,20		<0,5	
	30-50	0,94		<0,1		4,78	1,20	<0,5	
	50-80	2,18		8,68		1,88		<0,5	
	80-100	1,66		<0,1		6,45	1,61	<0,5	
	100-150	1,44		<0,1		2,73		7,85	1,31
	150-200	4,05		3,00		5,38	1,34	<0,5	

Qo'rg'oshin (Pb) - odamlar tomonidan uzoq vaqtdan beri qazib olinib, iqtisodiy faoliyatning turli sohalarida ishlatilib kelinayotgan metall. Inson salomatligiga salbiy ta'siri ham uzoq vaqt, II-asrdan beri ma'lum. Miloddan avvalgi "Saturnizm" belgilarida - organizmning qo'rg'oshin bilan zaharlanishi tasvirlangan.

Qo'rg'oshin tuproq va o'simliklarda to'planadi. Qo'rg'oshinning 5 mg/l dan ortiq konsentratsiyasi o'simliklar uchun zaharli hisoblanadi. Neytral va neytral (qumoq va loyli) tuproqlarga yaqin bo'lganlar uchun taxminiy ruxsat etilgan miqdorlar qumli

tuproqlar uchun 32 mg/kg, kislotali (qumloq va loyli) tuproqlar uchun 65 mg/kg [2; - 302 s.]. Harakatchan shakldagi qo'rg'oshin uchun REM 6 mg/kg [3; S. 368–375.].

Margumush (As) - Mendeleev davriy tizimning to'rtinchi qatorining 15-guruhining kimyoviy elementi (eskirgan tasnif bo'yicha - beshinchi guruhning asosiy kichik guruhi) Oddiy modda-mo'rt, yashil rangga ega bo'lgan yarim metall (kulrang allotropik modifikatsiyada).

Margumushning tuproq tarkibida to'planishining sababchilaridan biri, xlororganik pestitsidlarning ko'p miqdorda qo'llanishi deb ayta olamiz. Chunki elementi kesmaning haydov osti qatlamida element ioni 1,83 mg/kg miqdorda to'planganligi aniqlangan.

3-jadval

Sug'oriladigan tuproqlarda margumush va vanadiy elementlarining to'planishi

Кесма	Чуқурлик, см	As	Кларк 5 мг/кг	B	мг/кг
1	0-30	<1,0		5,60	
	30-50	1,83	0,366	2,34	
	50-80	<1,0		2,90	
	80-100	<1,0		<0,1	
	100-150	<1,0		<0,1	
	150-200	<1,0		1,55	

Xulosa qilib, aholi tomorqasida toksik ta'sir etuvchi og'ir metallarning ionlari bilan ifloslanish holati kam deb ayta olishimiz mumkin. Chunki, elementlar REMlardan kam ekanligi va 1 barobardan ortiq holatlar uchramagan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2017 году». М.: Минприроды РФ; НПП «Кадастр», 2018. 888 с.
2. Селюкова С. В. Агроэкологическая оценка содержания свинца, кадмия, ртути и мышьяка в агроценозах лесостепной зоны Белгородской

области// Современное состояние почвенного покрова, сохранение и воспроизводство плодородия почв: сборник трудов Всероссийской науч.-практ. конф. Махачкала: Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан, 2018. С. 216-219.

3. Виноградов А. П. Геохимия редких и рассеянных химических элементов в почвах. М.: АН СССР, 1957. 259 с.

4. Distribution and availability of cadmium in profile and aggregates of a paddy soil with 30-year fertilization and its impact on Cd accumulation in rice plant/Z. X. Rao, D. Y. Huang, J. S. Wu, et al. // Environmental Pollution. 2018. Vol. 239. P. 198-204.

5. Kabata-Pendias A., Boco Raton F. L. Trace elements in soils and plants. 4th ed. USA: CRC Press, 2011. 505 p.

6. Soil heavy metal contamination and health risk assessment associated with development zones in Shandong / H. Zhuo, S. Fu, H. Liu, et al. //Environmental Science and Pollution Research. 2019. Vol. 26. No. 29. P. 30016-30028.

7. Лукин С. В. Агроэкологическое состояние и продуктивность почв Белгородской области. 2-е изд., доп. Белгород: КОНСТАНТА, 2016. 344 с.

8. Орлов Д. С., Садовникова Л. К., Лозановская И. Н. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении почв. М.: Высшая школа, 2002. 223 с.

9. Селюкова С. В. Экологическая оценка содержания свинца, кадмия, ртути и мышьяка в агроэкосистемах юго-западной части Центрально-Черноземного района России: дис.... канд. биол. наук. М.: Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева, 2019. 133 с.

10. Лукин С. В. Динамика агрохимических показателей плодородия пахотных почв юго-западной части ЦентральноЧерноземных областей России // Почвоведение. 2017. № 11. С. 1367-1376.

11. Лукин С. В. Мониторинг содержания микроэлементов Zn, Cu, Mo, Co, Pb, Cd, As, Hg в пахотных чернозёмах юго-запада центрально-Черноземной зоны//Агрохимия. 2012. № 11. С. 52-59. Шеуджена А. Х., Бондарева Т. Н., Кизинек С. В. Агрохимические основы применения удобрений. Майкоп: Полиграф-ЮГ, 2013. 572 с.
12. Лукин С. В. Мониторинг содержания микроэлементов Zn, Cu, Mo, Co, Pb, Cd, As, Hg в пахотных чернозёмах юго-запада центрально-Черноземной зоны//Агрохимия. 2012. № 11. С. 52-59.
13. https://studopedia.ru/12_14730_zagryaznenie-hromom.html
14. <https://consei.ru/hrom/hrom-v-rasteniyah.html>
15. https://studopedia.ru/12_14730_zagryaznenie-hromom.html15